

Πρακτική Φροντίδα Οπωροφόρων Δέντρων σε Αγροδασικά Συστήματα

www.af4eu.eu

Η μηχανική προστασία των νεαρών δενδρυλλίων είναι απαραίτητη κατά τη δημιουργία ενός αγροδασοκομικού συστήματος

Η πρακτική φροντίδα των οπωροφόρων δέντρων σε αγροδασικά συστήματα ξεκινά με την κατάλληλη επιλογή των ειδών. Αυτή η επιλογή βασίζεται στην ένταση της απαιτούμενης φροντίδας και στη σκοπούμενη χρήση της συγκομιδής. Στα αγροδασικά συστήματα που περιλαμβάνουν οπωροφόρα, επιλέγονται είδη καλά προσαρμοσμένα στο έδαφος και το κλίμα, που απαιτούν λιγότερη πρόσθετη φροντίδα. Στα βοσκοτόπια, προτιμώνται είδη που μπορούν να αντέχουν την κάλυψη με χόρτο όταν ωριμάσουν, ενώ στα δασολιβαδικά συστήματα μπορούν να συνυπάρχουν με ζώα και άγρια είδη, τα οποία επί του παρόντος προκαλούν σημαντικές οικονομικές ζημιές. Κατά τη φύτευση οπωροφόρων κοντά σε καλλιεργήσιμη γη, εξετάζεται ο βαθμός στον οποίο μπορεί να συγχρονιστεί η διαχείριση της καλλιεργήσιμης γης με τη συγκομιδή των φρούτων, ώστε να αποφευχθούν αμοιβαίες συγκρούσεις. Η εφαρμογή της φροντίδας βασίζεται σε ένα σχέδιο συντήρησης. Στην πράξη, η φροντίδα διακρίνεται σε δύο κατηγορίες μέτρων:

1. Λιγότερο εξειδικευμένη συντήρηση ρουτίνας: περιλαμβάνει τακτική παρακολούθηση των δέντρων (σταθεροποίηση με στήριξη τα πρώτα χρόνια, διασφάλιση της λειτουργικότητας της μηχανικής προστασίας, παρακολούθηση ζημιών και ασθενειών), κλάδεμα χαμηλής βλάστησης, άρδευση τα πρώτα χρόνια ή κατά τη διάρκεια κρίσιμων ξηρών περιόδων, εφαρμογή καλυπτικού υλικού, θρέψη των δέντρων και προστασία μετά από διαβούλευση.
2. Πιο εξειδικευμένα μέτρα: απαιτούν επαγγελματική προετοιμασία και επικεντρώνονται κυρίως στο κλάδεμα των δέντρων, στη διαχείριση λιπάνσεων και σε προτάσεις προστασίας από συγκεκριμένους βιοτικούς και αβιοτικούς παράγοντες.

Michal Pástor, Bruno
Jakubec

Εθνικό Δασικό Κέντρο, Σλοβακία
Τεχνικό Πανεπιστήμιο Zvolen

Funded by
the European Union

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας HORIZON EUROPE της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της συμφωνίας επιχορήγησης αριθ. GA 101086563. Οι απόψεις και οι γνώμες που εκφράζονται είναι ωστόσο αποκλειστικά εκείνες του/των συγγραφέα/ων και δεν αντικατοπτρίζουν κατ' ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε η χορηγούσα αρχή μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνες για αυτά.

